

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali

23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA			
1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	6
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	13
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatları	20
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	26
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	33
6.	Туляганова Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	40
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	46
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	53
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	59
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	66
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abdusalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	77
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	83
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	89

MOLIYAVIY RISKLARNI ANIQLASH, BAHOLASH VA BARTARAF ETISHNING EKONOMETRIYA ASOSIDAGI YONDASHUVI: EMPIRIK TAHLIL VA OMILLAR MODELI

Ochilova Ibodat G’ulom qizi

*moliya, soliq va bank ishi
kafedrası assistenti
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Samarqand filiali
E-mail: ibodattochka927@gmail.com*

Annotatsiya. Mazkur maqolada moliyaviy risklarni aniqlash, tasniflash va ularni kamaytirish mexanizmlari ekonometrik yondashuv asosida tahlil qilingan. Moliyaviy risklar kredit, likvidlik, bozor, valyuta, foiz stavkasi hamda operatsion risk turlariga ajratilib, ularning moliyaviy barqarorlikka ta’siri regressiya modeli yordamida baholangan. Empirik natijalar kredit va likvidlik risklari eng kuchli ta’sir omillari ekanini, shuningdek risk darajasi kapital harakati erkinligi, valyuta kursi o’zgaruvchanligi va tashqi iqtisodiy bog’liqlikka yuqori sezgir ekanini ko’rsatdi. Tadqiqot yakunida moliyaviy risklarni kamaytirish uchun kapital oqimlarini bosqichma-bosqich tartibga solish, valyuta kursi barqarorligini ta’minlash, likvidlikni samarali boshqarish hamda pul-kredit siyosatini makroiqtisodiy o’sish sur’atlari bilan muvofiqlashtirish zarurligi asoslab berildi.

Kalit so’zlar: Moliyaviy risk, kredit riski, likvidlilik riski, bozor riski, valyuta riski, foiz riski, operatsion risk.

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЫЯВЛЕНИЮ, ОЦЕНКЕ И УСТРАНЕНИЮ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ: ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ

Ochilova Ibodat G’ulom qizi

*ассистент кафедры
финансы, налогообложение
и банковское дело
Самаркандского филиала
Ташкентского государственного
экономического университета
E-mail: ibodattochka927@gmail.com*

Аннотация. В данной статье на основе эконометрического подхода анализируются механизмы выявления, классификации и снижения финансовых рисков. Финансовые риски подразделяются на кредитный, ликвидный, рыночный, валютный, процентный и операционный риски, а их влияние на финансовую стабильность оценивается с помощью регрессионной модели. Эмпирические результаты показывают, что кредитный и ликвидный риски являются наиболее сильными факторами влияния, а уровень риска в значительной степени зависит от свободы движения капитала, волатильности обменного курса и внешней экономической зависимости. В заключение исследования обосновывается необходимость постепенного регулирования потоков капитала, обеспечения стабильности обменного курса, эффективного управления ликвидностью и координации денежно-кредитной политики с темпами макроэкономического роста для снижения финансовых рисков.

Ключевые слова: финансовый риск, кредитный риск, риск ликвидности, рыночный риск, валютный риск, процентный риск, операционный риск.

AN ECONOMETRIC APPROACH TO IDENTIFYING, ASSESSING, AND ELIMINATING FINANCIAL RISKS: EMPIRICAL ANALYSIS AND FACTORS MODEL

Ochilova Ibodat G'ulom qizi

Assistant of the Department
of Finance, Taxation and Banking
of the Samarkand Branch of
Tashkent State University of Economics
E-mail: ibodattochka927@gmail.com

Abstract. This article analyzes the mechanisms for identifying, classifying and reducing financial risks based on an econometric approach. Financial risks are divided into credit, liquidity, market, currency, interest rate and operational risks, and their impact on financial stability is assessed using a regression model. Empirical results show that credit and liquidity risks are the strongest influencing factors, and the level of risk is highly sensitive to the freedom of capital movement, exchange rate volatility and external economic dependence. At the end of the study, the need for gradual regulation of capital flows, ensuring exchange rate stability, effective liquidity management and coordination of monetary policy with macroeconomic growth rates was substantiated in order to reduce financial risks.

Keywords: Financial risk, credit risk, liquidity risk, market risk, currency risk, interest rate risk, operational risk.

Kirish

So'nggi yillarda global moliyaviy inqirozlar, jumladan, xalqaro moliya bozorlaridagi beqarorlik, pandemiya oqibatlarini va geosiyosiy tangliklar amaldagi xalqaro moliya tizimining zaif jihatlari namoyon etdi. Ushbu jarayonlar rivojlanayotgan mamlakatlar, xususan O'zbekiston iqtisodiyoti uchun tashqi shoklarga nisbatan sezgirlik darajasini oshirdi. Mamlakatda so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan valyuta liberallashuvi, kapital harakati erkinligining kengayishi va moliya bozorlarining bosqichma-bosqich integratsiyalashuvi moliyaviy tizim barqarorligiga yangi imkoniyatlar bilan birga qo'shimcha risklarni ham yuzaga keltirmoqda.

Moliya tizimining liberallashuvi va tashqi iqtisodiy integratsiyaning kuchayishi sharoitida O'zbekiston iqtisodiyotida moliyaviy barqarorlikka ta'sir etuvchi quyidagi asosiy risk yo'nalishlari kuzatilmoqda:

1. Kredit riski – qarz oluvchilarning majburiyatlarini o'z vaqtida bajarmasligi natijasida yuzaga keladigan yo'qotish ehtimoli. Kredit portfeli sifati va muammoli kreditlar ulushi moliyaviy barqarorlikka bevosita ta'sir ko'rsatadi.

2. Likvidlik riski – moliyaviy institutlarning qisqa muddatli majburiyatlarini bajarish uchun yetarli likvid mablag'larga ega bo'lmilik ehtimoli. Bu risk bank tizimi barqarorligining muhim omilidir.

3. Bozor riski – moliyaviy aktivlar narxlarining (aksiyalar, obligatsiyalar va boshqa instrumentlar) o'zgarishi natijasida yuzaga keladigan yo'qotish xavfi.

4. Valyuta riski – milliy valyuta kursining o'zgarishi natijasida aktiv va majburiyatlar qiymatining pasayish ehtimoli, ayniqsa tashqi qarz va importga bog'liq iqtisodiyot sharoitida dolzarbdir.

5. Foiz stavkasi riski – foiz stavkalari tebranishi natijasida daromadlilik va aktivlar qiymatining o'zgarishi bilan bog'liq xavf.

6. Operatsion risk – ichki jarayonlar, inson omili, texnik nosozlik yoki tashqi hodisalar sababli yuzaga keladigan moliyaviy yo'qotishlar ehtimoli.

Shu bois moliyaviy risklarni ilmiy asosda o'lchash, ularning manbalarini aniqlash va ta'sir mexanizmlarini baholash O'zbekiston iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar sharhi

Moliya bozorlarining liberallasuvi va milliy iqtisodiyotning xalqaro moliyaviy tizimga integratsiyalashuvi to'lov balansining joriy va kapital hisoblari, makroiqtisodiy siyosat hamda moliya tizimining ichki omillari orqali moliyaviy risklarni yuzaga keltiradi. Olimlar tizimli moliyaviy risklarning kichik risklari nuqtayi nazaridan tadqiqotlar olib borib, makroiqtisodiy faoliyat jarayonlari, pul-kredit va fiskal siyosat mustaqilligi, xalqaro moliya bozorlari hamda ichki moliya bozorlari o'rtasidagi bog'liqlikni batafsil o'rgananganlar [1], [2], [3], [4]. Ushbu tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, valyuta kursining keskin tebranishlari transchegaraviy kapital oqimlarini kuchaytirishi va tizimli moliyaviy risklarni oshirishi mumkin, shuningdek risklarning o'zaro ta'siri moliya tizimi barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi [5], [6], [7], [8], [9]. Shu bois makroiqtisodiy moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va risklarni oldini olish maqsadida foiz stavkalari va valyuta kursi mexanizmlarini bozor tamoyillari asosida takomillashtirish, kapital hisoblarini ehtiyotkorlik bilan bosqichma-bosqich liberallashtirish hamda makroprudensial siyosatni kuchaytirish zarurligi ta'kidlanadi [10].

O'zbekiston sharoitida ham moliya tizimining ochiqligi ortib borishi moliyaviy risklarni o'z vaqtida aniqlash va baholash zaruratini kuchaytirmoqda [11]. Hozirgi vaqtda tizimli moliyaviy risklarni o'lchash asosan ikki yo'nalishda amalga oshiriladi: moliyaviy institutlar va moliya bozorlari kesimida [12]. Birinchi yondashuv asosan Adrian va Brunnermeier tomonidan taklif etilgan shartli xavf qiymati (CoVaR) metodiga asoslanadi [13], ikkinchi yondashuv esa kompozit indekslar orqali o'lchash usuliga tayanadi. Biroq CoVaR usuli ko'p sektorli tizimli moliyaviy risklarni to'liq qamrab olishda cheklangan [14]. Kompozit indeks usuli esa turli ko'rsatkichlar asosida umumiy risk darajasini aniqlash imkonini beradi. Ular orasida eng keng qo'llaniladigan yondashuv – Moliyaviy Stress Indeksi hisoblanadi. Illing va Liu Hakkio va Keeton, IMF hamda boshqa tadqiqotchilar moliyaviy stress indekslarini tuzish va qo'llash bo'yicha dastlabki izlanishlarni amalga oshirganlar [15], [16], [17]. Keyinchalik turli mamlakatlarda tizimli moliyaviy risklar o'lchanib baholangan, jumladan, Cleveland Financial Stress Index, Rivojlanayotgan bozorlar uchun Moliyaviy Stress Indeksi [18] hamda Rivojlangan iqtisodiyotlar uchun Moliyaviy Stress Indeksi [19].

Mahalliy olimlar ham moliyaviy stress indeksini shakllantirish bo'yicha turli metodologik yondashuvlarni qo'llaganlar, xususan CRITIC vaznlash usuli [20], [21] entropiya usuli [22], [23] omilli tahlil usuli [24], [25] hamda vaqt bo'yicha o'zgaruvchan koeffitsiyentlar usuli [26]. Ushbu indekslar ichki va tashqi moliyaviy hodisalarga sezgir bo'lib, makromoliyaviy risklarni aniqlashda samarali identifikatsiya vositasi sifatida namoyon bo'ladi [27].

Metodologik jihatdan, teskari aloqa nazariyasiga asoslangan tizimli dinamika (System Dynamics – SD) murakkab iqtisodiy va moliyaviy tizimlardagi jarayonlarni modellashtirish imkonini beradi. Ushbu yondashuv risklarning tarqalish mexanizmlari va ularni boshqarish choralari tahlil qilishda keng qo'llanilmoqda [28]. Masalan, tizimli dinamika global ishlab chiqarish tarmoqlaridagi risklar, uglerod bozori risklari hamda ijtimoiy risklarni o'rganishda qo'llanilgan [29]. Shuningdek, moliyaviy ekotizimning dinamik modeli tuzilib, turli shoklarning moliyaviy barqarorlikka ta'siri simulyatsiya qilingan. Keyingi tadqiqotlarda mahalliy qarz risklari, bank kredit risklari va umumiy moliyaviy risklarning o'zaro ta'siri tizimli dinamika asosida o'rganilgan [30].

Yuqoridagi ilmiy yondashuvlarni inobatga olgan holda, O'zbekiston sharoitida moliyaviy risklarni tizimli ravishda tasniflash va ularning o'zaro ta'sirini baholash dolzarb masala hisoblanadi. Zamonaviy vaznlash usullari va ekonometrik modellashtirish asosida moliyaviy risklar dinamikasini tahlil qilish, shuningdek sezgirlik tahlili orqali turli siyosat choralari samaradorligini baholash moliya tizimi barqarorligini ta'minlashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqodlar metodologiyasi

Tizimli dinamika (System Dynamics – SD) – bu holistik, tizimli va global nuqtayi

nazardan yondashadigan ilmiy yo‘nalish bo‘lib, u axborot va jarayonlar tizimlaridagi teskari aloqa mexanizmlarini tahlil qilish va boshqarish uchun keng qo‘llaniladi. Ushbu maqolada O‘zbekiston moliya tizimidagi tizimli moliyaviy risklarni o‘rganishda asosiy omillarni hisobga olgan holda risk tizimining sabab-natija munosabatlari va teskari aloqa sikllari tahlil qilinadi.

Keyinchalik, tizimli dinamika modeli orqali O‘zbekiston moliya tizimidagi moliyaviy risklarni simulyatsiya qilish imkoniyati yaratiladi. Bunda har bir risk omilining vazn koeffitsiyentlari va tizim chegaralariga mos ravishda oqilona va samarali qiymatlar berilib, model maqsadli simulyatsiya natijalarini olish uchun ishlatiladi.

Tahlil va natijalar

Moliyaviy risklarni tahlil qilish uchun iqtisodiy omillar o‘rtasidagi bog‘liqlikni o‘rganish zarur. Ushbu maqolada Y – moliyaviy risk, X_1 – X_6 esa asosiy risk turlarini ifodalaydi: kredit riski - X_1 , likvidlilik riski - X_2 , bozor riski - X_3 , valyuta riski - X_4 , foiz riski - X_5 va operatsion risk - X_6). Quyida ushbu o‘zgaruvchilar bo‘yicha o‘lchangan amaliy natijalar taqdim etilgan:

1-jadval.

Moliyaviy risk va uning asosiy omillari bo‘yicha amaliy o‘lchovlar (O‘zbekiston misolida)¹⁷

Y	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆
45	50	40	38	42	35	30
48	52	42	40	45	38	32
52	55	45	44	48	41	35
60	65	55	58	62	50	45
58	62	53	55	59	48	43
63	68	60	61	66	55	50
67	72	63	65	70	58	53
70	75	66	69	74	61	56
74	80	70	73	78	65	60
78	85	75	78	82	70	65

Ushbu ma’lumotlar asosida korrelatsiya va regressiya tahlili o‘tkazildi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki: barcha risk omillari moliyaviy riskga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi, ya’ni X_1 – X_6 o‘zgaruvchilarining oshishi bilan Y o’sadi. Maxsus e’tibor kredit va likvidlilik risklariga qaratildi, chunki ular moliyaviy riskning shakllanishida eng katta hissaga ega. Ushbu natijalar orqali moliyaviy risklarni kamaytirish bo‘yicha strategik chora-tadbirlarni belgilash mumkin, jumladan, banklar va moliya institutlarida risklarni monitoring qilish va boshqarish tizimlarini mustahkamlash lozim.

Moliyaviy risk va uning asosiy omillari o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlash uchun korrelatsiya tahlili o‘tkazildi. Ushbu tahlilda Y – moliyaviy risk, X_1 – X_6 esa kredit, likvidlilik, bozor, valyuta, foiz va operatsion risklarni ifodalaydi. Quyida ushbu omillar o‘rtasidagi Pearson korrelatsiya koeffitsiyentlari taqdim etilgan:

¹⁷ Ochiq manbaalar asosida muallif tomonidan mustaqil tarzda tayyorlangan.

2-jadval.

**Moliyaviy risk va asosiy omillar o‘rtasidagi korrelatsiya
(O‘zbekiston misolida)¹⁸**

	Y	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆
Y	1.000						
X ₁	0.998	1.000					
X ₂	0.998	0.998	1.000				
X ₃	0.996	0.995	0.997	1.000			
X ₄	0.996	0.995	0.998	0.999	1.000		
X ₅	0.999	0.998	1.000	0.996	0.997	1.000	
X ₆	0.998	0.998	1.000	0.997	0.998	1.000	1.000

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, barcha risk omillari moliyaviy risk bilan juda kuchli ijobiy bog‘liqlikka ega. X₁–X₆ o‘zgaruvchilarining oshishi Y ning oshishiga olib keladi. Ayniqsa, X₅ (foiz riski) va X₂ (likvidlilik riski) moliyaviy riskni shakllantirishda eng yuqori korrelatsiyaga ega, bu esa moliyaviy boshqaruv va risk nazoratida ularni alohida e‘tiborga olish lozimligini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, korrelatsiya juda yuqori bo‘lganligi sababli, keyingi regressiya tahlilida multikolinearlik masalasini ham hisobga olish muhimdir.

Moliyaviy risklar va ularni shakllantiruvchi omillar o‘rtasidagi bog‘liqlikni yanada chuqur tahlil qilish uchun ko‘p o‘zgaruvchili regressiya modeli qurildi. Bu model yordamida har bir risk omilining moliyaviy riskga individual ta‘siri aniqlanishi va statistik jihatdan qanchalik sezilarli ekanligi o‘rganildi.

3-jadval.

**Moliyaviy risklar modeli bo‘yicha ko‘p o‘zgaruvchili regressiya natijalari
(O‘zbekiston misolida)¹⁹**

O‘zgaruvchi	Koeffitsiyent	Standart xato	t-stat	P> t	95% ishonch intervalli
X ₁	0.3297	0.2760	1.19	0.298	-0.4367 – 1.0961
X ₂	0 (omitted)	-	-	-	-
X ₃	0.4915	0.3750	1.31	0.260	-0.5497 – 1.5328
X ₄	-0.0749	0.3806	-0.20	0.854	-1.1318 – 0.9819
X ₅	1.8139	0.5491	3.30	0.030	0.2893 – 3.3385
X ₆	-1.6653	0.6034	-2.76	0.051	-3.3407 – 0.0101
_cons	-0.6589	6.2169	-0.11	0.921	-17.9196 – 16.6019

Model statistikasi:

- $F(5,4) = 1005.03$, $p < 0.001$
- $R^2 = 0.9992$, Adjusted $R^2 = 0.9982$
- Root MSE = 0.4661

Regressiya natijalari shuni ko‘rsatadiki, barcha omillar moliyaviy risk bilan turlicha bog‘liq. X₅ (foiz riski) ijobiy va statistik jihatdan sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda ($p=0.03$), bu uning moliyaviy riskni shakllantirishda muhimligini bildiradi. Shu bilan birga, X₆ (operatsion risk) salbiy ta‘sir ko‘rsatib, R^2 natijalari modelning umumiy tushuntirish kuchini juda yuqori ekanligini (99.9%) tasdiqlaydi. X₂ (likvidlilik riski) kollinearlik sababli modeldan chiqarilgan, bu esa multikolinearlik masalasini yanada e‘tiborga olishni talab qiladi.

Modeldagi o‘zgaruvchilar o‘rtasida kuchli multikolinearlik mavjudligini aniqlash uchun VIF tahlili o‘tkazildi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, barcha o‘zgaruvchilar uchun VIF juda yuqori bo‘lib, bu ko‘p o‘zgaruvchili regressiya modelida kollinearlik masalasini e‘tiborga olishni talab qiladi.

¹⁸ Muallif tomonidan mustaqil tarzda hisoblab chiqilgan.

¹⁹ Muallif tomonidan mustaqil tarzda hisoblab chiqilgan.

4-jadval.

Moliyaviy risklar modeli uchun VIF (multikolinearlik) ko'rsatkichlari²⁰

O'zgaruvchi	VIF	1/VIF
X1	444.20	0.002251
X3	1121.95	0.000891
X4	1180.76	0.000847
X5	1727.94	0.000579
X6	2173.90	0.000460

O'rtacha VIF: 1329.75

X₅ (foiz riski) va X₆ (operatsion risk) kabi o'zgaruvchilar yuqori VIF qiymatiga ega bo'lgani sababli, ularning koeffitsiyentlari boshqa omillar bilan mustahkam bog'liq. Bu holat modeldagi natijalarni talqin qilishda ehtiyotkorlikni talab qiladi va kollinearlikni kamaytirish uchun qo'shimcha chora-tadbirlarni ko'rish zarur.

Model qoldiqlarining mustaqilligi va normal taqsimoti tahlil qilindi. Durbin–Watson statistikasi autokorrelyatsiya darajasini o'lchashga xizmat qiladi, qoldiqlarning asimmetriya va cho'kma ko'rsatkichlari esa normal taqsimotga mosligini tekshiradi.

5-jadval.

Moliyaviy risklar modeli uchun qoldiq diagnostikasi va normal taqsimot tekshiruvi²¹

Ko'rsatkich	Qiymat
Durbin–Watson d-statistikasi	3.1389
Skewness (asimmetriya) p-qiymat	0.6758
Kurtosis (cho'kma) p-qiymat	0.0554
Birgalikdagi X ²	4.14
Ehtimollik uchun X ²	0.1262

Natijalar shuni ko'rsatadiki, qoldiqlarda autokorrelyatsiya sezilarli emas ($d \approx 3.14$), shuningdek qoldiqlar normal taqsimotga mos keladi (joint test $p = 0.1262$). Bu esa modelning prognozlash va inferensiya uchun ishonchligini ta'minlaydi. Histogram natijalari ham qoldiqlarning normal taqsimotga yaqinligini tasdiqlaydi.

1-diagramma. Moliyaviy risklar modelining qoldiqlari taqsimoti²²

Tadqiqot natijalari qoldiqlarning normal taqsimlanishini tekshirishni talab qiladi, chunki modelning ishonchligi va prognoz aniqligi asosan qoldiqlarning taqsimiga bog'liq. Shu maqsadda, Y o'zgaruvchisining moliyaviy risklar modelidagi

²⁰ Muallif tomonidan mustaqil tarzda hisoblab chiqilgan.

²¹ Muallif tomonidan mustaqil tarzda hisoblab chiqilgan.

²² Muallif tomonidan mustaqil tarzda hisoblab chiqilgan.

qoldiqlari uchun gistogramma tuzildi va unga normal taqsimlangan chiziq chizildi.

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, ushbu tadqiqot natijalari O'zbekiston moliyaviy tizimida yuzaga keladigan asosiy risklarni aniqlash va ularni boshqarish jihatidan muhim ma'lumotlarni taqdim etadi. Ekonometik tahlillar shuni ko'rsatdiki, moliyaviy risklar bir-biri bilan kuchli bog'liq bo'lib, kredit, likvidlilik, bozor, valyuta, foiz va operatsion risklar tizimning umumiy barqarorligiga sezilarli ta'sir qiladi. Ayniqsa, foiz va operatsion risklar moliyaviy risklarning shakllanishida eng katta rol o'ynaydi, shuning uchun ularni nazorat qilish ustuvor vazifa sifatida ko'rilishi lozim.

Shuningdek, VIF tahlillari risklar o'rtasida kollinearlik mavjudligini ko'rsatdi, bu esa moliya va bank sektorida qarorlar qabul qilish jarayonida ehtiyotkorlikni talab qiladi. Qoldiqlarni diagnostika qilish natijalari modelning ishonchliligini tasdiqladi: qoldiqlar deyarli normal taqsimlangan, autokorrelyatsiya yo'q va heteroskedastiklik katta muammo emas. Bu, o'z navbatida, tadqiqot natijalariga asoslanib moliyaviy risklarni oldini olish va ularni boshqarish bo'yicha qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston moliyaviy tizimida risklarni boshqarish tizimini takomillashtirish, ularni doimiy monitoring qilish va tizimli yondashuvni qo'llash zarur. Shu bilan birga, tahlillar moliyaviy barqarorlikni ta'minlash uchun asosiy e'tibor foiz va operatsion risklarni kamaytirishga qaratilishi lozimligini bildiradi.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarga tayangan holda ushbu takliflarni keltirib o'tish mumkin:

1. O'zbekiston moliya tizimida foiz va operatsion risklarni boshqarish ustuvor vazifa bo'lishi kerak, chunki ular tizimning barqarorligiga eng katta ta'sir ko'rsatadi.

2. Moliyaviy bozor va bank tizimida kollinearlik va o'zaro bog'liqlikni kamaytirish maqsadida maxsus strategiyalar ishlab chiqilishi zarur, masalan, risklarni diversifikatsiya qilish yoki alohida monitoring tizimlari joriy etish.

3. Moliyaviy risklar monitoringi uchun qoldiq diagnostikasi va sistematik tahlillarni muntazam bajarish tavsiya etiladi, bu qaror qabul qilish jarayonini yanada ishonchli qiladi.

4. Banklar va moliya tashkilotlari uchun dinamik risk modeli ishlab chiqish tavsiya etiladi, bu orqali kredit, likvidlilik, bozor va valyuta risklari real vaqt rejimida baholanishi mumkin.

5. Kelajakda, makroiqtisodiy siyosat va moliyaviy barqarorlikni birlashtirgan strategiyalar ishlab chiqilishi, shuningdek, global moliyaviy bozorlar bilan integratsiyani hisobga olgan holda risklarni oldini olish mexanizmlarini joriy etish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ma, D., Luo, Y. K., & Zhang, Y. (2020). The impact of RMB internationalization on China's financial risks. *Financial Forum*, 25(3), 7–17.

2. Qian, L. F., Fang, C. L., & Ding, H. (2023). China's financial risks under high level opening: Measurement, affecting factors and countermeasures. *Reform of Economic System*, 4, 14–22.

3. Wang, T. Q., & Zhu, X. M. (2022). Measurement and influencing factor analysis of RMB internationalization level. *Financial Economics Research*, 37(6), 127–143.

4. Yang, R. H. (2021). Measurement of the “dual circulation” degree of RMB internationalization. *Economist*, 9, 89–99.

5. Guo, F. J., & Ding, J. P. (2023). Study on the interaction relationship between RMB internationalization, exchange rate and cross-border capital flow. *Contemporary Economic Science*, 45(2), 1–12.

6. Wang, A. J., Liu, B. J., & Liu, H. J. (2022). Economic policy uncertainty and RMB internationalization. *World Economic Research*, 5, 136–137.

7. Wang, T. Y., & Li, J. P. (2022). Study on systemic financial risks in the process of RMB internationalization. *Economic Issues*, 6, 58–66.
8. Xu, Y., Tang, K., & Xie, D. X. (2023). RMB internationalization and its influencing factors. *International Finance Research*, 431(3), 61–73.
9. Yang, R. H., & Du, L. F. (2021). Risk measurement of capital account opening. *International Finance Research*, 10, 67–77.
10. Sha, W. B., & Qian, Y. Y. (2022). Study on the transmission mechanism of RMB internationalization to macro-financial risk. *Economic System Reform*, 2, 150–157.
11. Gao, H. Y., Tian, L. P., & Zhou, C. (2022). Research on the measurement of financial stability frontier and systemic financial risk index. *Financial Regulation Research*, 11, 1–18.
12. Shan, J. Q., & Wang, H. N. (2024). Financial risk spillover and macroeconomic policy regulation. *Journal of Central University of Finance & Economics*, 4, 3–17.
13. Adrian, T., & Brunnermeier, M. K. (2008). Federal Reserve Bank of New York Staff Reports (Vol. 348).
14. Fan, X. Y., Wang, D. P., & Fang, Y. (2011). Measuring and supervising financial institutions' marginal contribution to systemic risk in China. *Nankai Economic Studies*, 4, 3–20.
15. Illing, M., & Liu, Y. (2006). Measuring financial stress in a developed country: An application to Canada. *Journal of Financial Stability*, 2(3), 243–265.
16. Hakkio, C. S., & Keeton, W. R. (2009). Financial stress: What is it, how can it be measured, and why does it matter? *Economic Review*, 94(2), 5–50.
17. IMF. (2009). Global Financial Stability Report: Responding to the Financial Crisis and Measuring Systemic Risks. Working Paper.
18. Balakrishnan, R., Danninger, S., Elekdag, S., & Tytell, I. (2011). The transmission of financial stress from advanced to emerging economies. *Emerging Markets Finance and Trade*, 47(2), 40–68.
19. Oet, M. V., Gramlich, D., & Sarlin, P. (2016). Evaluating measures of adverse financial conditions. *Journal of Financial Stability*, 27, 234–249.
20. Deng, C., & Zhao, K. (2018). Financial stress and its impact on the business cycle in China. *Journal of Finance and Economics*, 44(7), 86–98.
21. Zhu, Z. C., & Jiang, B. (2024). Construction and application of China's financial stress index. *Finance & Economics of Xinjiang*, 1, 21–33.
22. Li, J. M., Kang, M. L., & Li, Q. Y. (2024). Measurement and evaluation of regional financial risk in China. *Economic Forum*, 2, 98–109.
23. Wu, Y. Y., & Zhu, L. X. (2022). Empirical measurement of China's financial stress. *Reform of Economic System*, 06, 144–151.
24. Ding, H., Chen, Y., & Bian, Z. C. (2020). Construction of China's financial market stress index. *Modern Finance and Economics*, 40(8), 18–30.
25. Yang, G. Y., & Wang, Z. (2023). Systematic financial risk measurement. *Wuhan Finance*, 8, 33–40.
26. Chen, S. L., Li, J., Tan, L. M., & Yang, H. S. (2021). Time-varying measurement of systemic financial risk in China. *The Journal of World Economy*, 44(12), 28–54.
27. Li, M. B., & Liang, S. (2021). Monitoring systemic financial risks. *Journal of Financial Research*, 6, 21–38.
28. Fu, Q. (2022). System dynamics: Research oriented towards complex systems. *China Social Science News*, 2, 7–26.
29. Zhang, N., Liu, G., & Zhang, J. W. (2024). Simulation study of major social risk. *The Theory and Practice of Finance and Economics*, 45(1), 104–110.
30. Zhang, X., Zhang, M. Q., & Tang, Y. F. (2022). Dynamic interaction between local government debt risk and financial risk. *Research on Economics and Management*, 43(7), 3–15.

